

A Pentagon „hasznos idiotái”

Kategória: [2018. február](#)

Írta: Serge Halimi

Washingtonban a demokraták és a republikánusok legalább akkor egyetértenek, amikor Oroszország ellen harcolnak. Szerintük *Vlagyimir Putyin* nem hiszi, hogy az USA kész megvédeni a szövetségeseit, az viszont nyilvánvaló, hogy ő meg akarja védeni tekintélyelvű rendszerét a demokratikus és liberális befolyástól. Ebből következik, hogy támadja a Nyugatot. Ezért aztán a béke és a demokrácia fenntartása érdekében az amerikai hadsereg és a két párt parlamenti képviselői az ellentámadás mellett döntöttek...

Vegyük először a hadsereg esetét. A Fehér Ház megbízásából a Pentagon most fejezett be egy tanulmányt, *melyben a nukleáris fegyver szélesebb körű használatát javasolja [1]*. Mivel a nukleáris arzenál bevetése jelenleg túl súlyos következményekkel járna, ezért még elképzelni sem lehet a felhasználását, így aztán nem is tölti be elrettentési szerepét. Tehát még erősebben miniaturizálni kell és akkor bevethető lenne többféle esetben is. Például a „nem nukleáris fenyegetések” esetében használható lenne a kommunikációs hálózatok felszámolására, a „vegyi és biológiai fegyverek ellen, illetve az internetes támadások esetén”, stb.

2016-ban, *Donald Trump* jelöltként, mivel az elrettentés alapjait sem ismerte, állítólag egyik tanácsadójától megkérdezte: „*Mire jó, hogy nukleáris fegyvereink vannak, ha nem használjuk azokat [2]?*” A Pentagon-tanulmány bizonyos értelmű választ ad erre a felvetésre. Oroszország (és Kína) „geopolitikai céljaival” szemben, Moszkva elképzeléseire – miszerint „erőszakkal akarja megváltoztatni az európai térképet,” illetve „megkérdőjelezi a hidegháború végével létrejött nemzetközi rendet” – válaszul, az Egyesült Államok késedelem nélkül el kell szánja magát, hogy „modernizálja nukleáris fegyverzetét”. Azért, hogy Amerika a „szabadság hűségese” maradjon.

A demokrácia érdekében kifejtett ilyen áldozatnak nincs ára, vagy talán mégis: megháromszorozzák az amerikai katonai költségvetés nukleáris fegyverzetre szánt kiadásait. A geopolitikai veszélyek ürügyén beindított új fegyverkezési verseny nagyobb ellenállást váltana ki az USA-ban, ha az amerikai baloldalnak tekinthető erők, már egy éve nem azon erőlködnének, hogy Donald Trumpot Moszkva bábjaként tüntessék fel [3]. Annyira, hogy kikényszerítették, hogy fegyvert szállítson Ukrajnának (miközben demokrata elődje erre nem volt hajlandó) és szigorítson a Moszkva-ellenes szankciókon. A volt elnökhelyettes, *Joseph Biden* látványosan örömét fejezte ki egy cikkben, melynek már a címe is elárulja a magasan reppenő gondolatokat: „*Megvédeni a demokráciát az ellenségeitől: hogyan álljunk ellent a Kremlnek [4].*”

Ugyanakkor, a külügyi bizottság demokrata szenátorai nyilvánosságra hoztak egy jelentést, melyben értékelték „*Putyin aszimmetrikus támadását az oroszországi és európai demokrácia ellen*”. A sztár-újságíró, *Rachel Maddow*, az anti-Trump ellenállás egyik zászlóvivője az NBC TV csatornán, a szokásosnál is jobban felháborodott, és azonnal beszámolt róla: „*Elnökünk nem hogy nem tett semmit a tűzoltás érdekében, sőt nyugodtan figyelte, amíg a lángok az egekig csapnak!*” Most már nyugodtan megpihenhet az újságíró: a Pentagon vigyáz majd rá.

Fordította: Morva Judit

[1] Ashley Feinberg: Exclusive : here is a draft of Trump’s nuclear review. He wants a lot more nukes, 2018. január 11., www.huffingtonpost.com

[2] Matthew J. Belvedere: Trump asks why US can’t use nukes : MSNBC, 2016. augusztus 3., www.cnbc.com

[3] Lásd Serge Halimi: Donald Trump débordé par le parti antirusse [Az oroszellenes párt beelőzte Donald Trumpot], *Le Monde diplomatique*, 2017. szeptember.

<http://www.magyardiplo.hu/archivum/2017/227-2017-szeptember/2441-az-oroszellenes-part-beelozte-donald-trumpot>

[4] *Foreign Affairs*, New York, 2018. január-február.

- [usa](#)
- [pártpolitika](#)